

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5803381>

УДК 372.894

Король А.М., Патрушева Е.А.

Король Александр Михайлович, кандидат педагогических наук, профессор, Тихоокеанский государственный университет, Россия, 680035, г.Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136. E-mail: kor_kor2001@mail.ru.

Патрушева Елизавета Александровна, Тихоокеанский государственный университет, Россия, 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136. E-mail: 2021101660@pnu.edu.ru.

Интеллект-карта как инструмент анализа фактов на уроках истории

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению интеллект-карты как инструменту анализа теоретических событий на уроках истории. Целью работы является создание интеллект-карты на тему «Батыево нашествие на Русь», а также определение возможностей работы с интеллект-картами на уроках истории. Дается краткая характеристика опыта применения ментальных карт в педагогической практике. В целях анализа возможностей создания опорного конспекта в рамках творческой работы обучающихся была выбрана тематика 6 класса. Авторы приходят к выводу о значимости применения интеллект-карт в педагогической деятельности для организации самостоятельной работы школьников. Описанный опыт может быть использован в практической работе учителя истории, а также при разработке курса «Методика преподавания истории в средней школе».

Ключевые слова: интеллект-карта, история, события и факты, системно-деятельностный подход, опорный конспект.

Korol A.M., Patrusheva E.A.

Korol Alexander Mihailovich, Candidate of Pedagogic Sciences, professor, Pacific National University, Russia, 680035, Khabarovsk, Tihookeanskaya St., 136. E-mail: kor_kor2001@mail.ru.

Patrusheva Elizaveta Akexandrovna, undergraduate, student Pacific National University, Russia, 680035, Khabarovsk, Tihookeanskaya St., 136. E-mail: 2021101660@pnu.edu.ru.

The intellect-card as a method for analyzing facts in history classes

Abstract. The article is devoted to the consideration of the mind map as a tool for the analysis of theoretical events in history lessons. The aim of the work is to create a mind map on the topic "Baty-evo invasion of Russia", as well as to determine the possibilities of working with mind maps in history lessons. A brief description of the experience of using mental maps in pedagogical practice is given. In order to analyze the possibilities of creating a basic outline in the framework of the creative work of students, the topic of the 6th grade was selected. The authors come to the conclusion about the importance of using mind maps in pedagogical activity for organizing the independent work of schoolchildren. The described experience can be used in the practical work of a history teacher, as well as in the development of the course "Methods of teaching history in secondary schools".

Key words: intellect-card, history, events and facts, systems and functional method, reference outline.

В условиях современного информационного обучения Федеральным государственным образовательным стандартом предусмотрено применение подходов в обучении, способствующих формированию у обучающихся способности самостоятельно принимать решения, навыков, которые стимулируют процессы мышления, а также умений ориентироваться в различных ситуациях. Поэтому одной из главных задач современной системы образования является использование системно-деятельностного подхода, который базируется на ориентации педагога направлять обучающихся и способствовать развитию навыков самостоятельной работы с информацией.

В связи с этим на занятиях основное внимание уделяется умению запоминать большое количество информации, планировать и повышать эффективность своей деятельности, а также ставить цели и достигать их. Для конспектирования теоретического материала и обобщения большого объема информации, а также наглядной презентации идей и планов в 1974 году известным британским психологом Тони Бьюзенем была представлена «Теория интеллект-карт» («карт мыслей», «ментальных карт») [2; 3]. Актуальность данной концепции объясняется необходимостью применения активных методов обучения в современном образовании, а также значимостью навыка работы с большим количеством информации в современной школе.

Интеллект-карты являются современной технологией образования, которая представляет собой процесс визуализации радиантного мышления при помощи анализа мыслей, процессов, событий и идей в графической форме [2, с.66]. При создании интеллект-карт необходимо пользоваться следующими правилами:

1. Необходимо повернуть чистый лист бумаги горизонтально.

2. В центр листа должно располагаться изображение и/или понятие, представляющие основную тему.

3. Важно использовать изображения, символы, коды и размерность при работе над интеллект-картой.

4. Ключевые слова следует записывать печатными буквами.

5. Каждая микротема должна располагаться на собственной ветви по кругу от центрального понятия и/или изображения.

6. Основные ветви стоит сделать толще у основания и тоньше у конца, где от них расходятся дополнительные.

7. Длина ветви зависит от длины понятия и/или изображения, расположенного на ней.

8. При работе над интеллект-картой необходимо использовать различные цвета.

9. Важно применять выделение, стрелки и соединительные линии, чтобы показать ассоциации между разными связанными темами.

10. Необходимо располагать ветви в продуманном порядке.

Следует продумать ассоциации, чтобы вспомнить ключевые моменты изучаемой темы [2, с. 71].

В отечественной науке в 1970-е гг. В.Ф. Шаталовым была предложена методика изучения нового материала с помощью «опорных сигналов или вех» [7, с. 84]. Педагог-новатор В.Ф. Шаталов указывал главное отличие конспекта от «опорного» конспекта – многоаспектность, комбинация слов и выражений, многоплановость, краткость, схематичность, выделение основного материала [7, с. 51]. «Метод опорных сигналов» сближается с инструментами «интеллект-карт», поскольку каждая из методик предполагает краткость, яркость, использование фактов и образов, которые впоследствии приведут к более осознанному восприятию теоретической информации.

Необходимо отметить, что использование разных цветов при составлении интеллект-карт важно. Это позволяет задействовать левое и правое полушария головного мозга. Использование цифр, образов, отдельных слов, словосочетаний, схем

позволяет запомнить, а затем воспроизвести большой объем информации [4, с. 61].

На уроках истории обучающимся необходимо изучать конкретные факты и события, которые формируются в конкретные представления. Работа с фактами ведется в следующих направлениях:

1. Материальные, социально-политические, историко-культурные представления о фактах прошлого.

2. Понимание исторического времени, длительности и последовательности исторических событий.

3. Умение сопоставлять историческое событие с местом его происхождения [1, с. 17-18].

Внедрение методики использования «интеллект-карт» как инструмента анализа фактов на уроках истории можно начинать с 5 класса. В этот период карта может использоваться как наглядный материал, включающий в себя основные темы, понятия, исторические образы. С помощью этой методики в 5 классе можно запоминать, воспроизводить, закреплять и повторять изученные исторические факты.

В период с 6 по 9 класс обучающиеся могут начать самостоятельную работу по составлению интеллект-карт. Это может быть работа с отдельной темой, представленной в одном параграфе, а также работа

с целым разделом на этапе повторения изученного материала и подготовки к контрольной работе.

В качестве примера можно привести составление интеллект-карты на тему «Батыево нашествие на Русь», изучению которой посвящен раздел учебника по истории России в 6 классе. На рис. 1. представлен пример составления интеллект-карты на тему «Батыево нашествие на Русь».

Для составления данной интеллект-карты обучающимся необходимо выполнить следующий алгоритм действий:

1. Прочитать соответствующий раздел параграфа.

2. Продумать структуру интеллект-карты, удобную для запоминания и воспроизведения информации.

3. Выписать основные даты и сопоставить их с происходящими событиями.

4. Обозначить исторические лица, упоминаемые в рамках данной темы.

5. Выписать основные понятия.

6. Перечитать тему «Батыево нашествие на Русь», пользуясь интеллект-картой.

7. Рассказать соседу по парте о принципе составления своей интеллект-карты для более прочного закрепления материала.

Рис.1. Интеллект-карта «Батыево нашествие на Русь».

Центром ментальной карты является тема «Батыево нашествие на Русь», кото-

рая разветвляется на следующие укрупнённые пункты: 1) основные понятия; 2)

поход на Северо-Восточную Русь с указанием дат, городов и битв; 3) поход на Южную Русь с указанием дат и завоёванных городов; 4) итог.

Содержание ментальной карты «Батыево нашествие на Русь», созданной в рамках нашей работы, соответствует рабочей программе к учебникам Е.В. Пчелова, П.В. Лукина, В.Н. Захарова, К.А. Соловьёва, А.П. Шевырёва «История России» для 6-9 классов общеобразовательных организаций» [6, с. 12], что подтверждает возможность использования нашей интеллект-карты в рамках учебного процесса.

Работа с ментальной картой в 6 классе помогает обучающимся запомнить и закрепить теоретический материал. При подготовке к контрольной работе можно использовать интеллект-карту с целью повторения изученного материала.

Творческая работа с использованием цветных карандашей, рисунков и символов при изучении сложного теоретического материала позволяет задействовать левое и правое полушарие при создании интеллект-карты. В соответствии с этим, обучающимся будет легче воспроизводить материал при подготовке к выполнению домашнего задания или решению тестового задания на контрольной работе. Кроме этого, в простой и наглядной форме обучающимся легче запомнить сложный теоретический материал.

В 9-11 классах методику «интеллект-карт» можно использовать в качестве опорного конспекта при решении тестовых вариантов ОГЭ и ЕГЭ по истории.

Таким образом, в современной системе образования в России применение

интеллект-карт на уроках истории может привести к более точному воспроизведению исторических сведений, событий и фактов. Обучающиеся самостоятельно отбирают главную информацию, выделяя ключевые концепты, определения, основные события, выстраивают логические и хронологические связи.

Концепция представления тематики на интеллект-карте свидетельствует о ходе мыслительной деятельности обучающихся, взаимодействию их правого и левого полушария в процессе выполнения творческого задания.

Педагог, использующий методику интеллект-карт на уроках истории, организует самостоятельную работу обучающихся, стимулирует стремление к созданию творческих проектов по истории, а также способствует формированию ассоциативного мышления с учетом возрастных особенностей школьников.

В настоящее время рынок цифровых сервисов и услуг представлен достаточно широким спектром конструкторов интеллект-карт, функционирующих под различными операционными системами как в режиме онлайн, так и оффлайн (Mindomo, MindMeister, Coggle, Diagrams, XMind, MindManager, Orbit mind и др.). Часть из них работают на платных (расширенные возможности) и бесплатных (ограниченный функционал) тарифах. Для целей нашего исследования выбор инструмента для создания интеллект-карт не являлся принципиальным, так как авторы рассматривают разные конструкторы лишь в качестве средства достижения образовательных задач.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексашкина Л.Н. Использование познавательного потенциала хронологии при изучении истории школьниками // Преподавание истории и обществознания в школе. 2019. № 1. С. 16-25.
2. Бьюзен Т. Интеллект-карты. Полное руководство по мощному инструменту мышления. М.: «Манн, Иванов и Фербер», 2019. 113 с.
3. Бьюзен Т. Супермышление / Пер. с англ. Е. А. Самсонова. 4-е изд. Минск: ИД ООО «Попурри», 2007. 229 с.
4. Дмитриева Х.А., Матвеева В.В. Технология интеллект-карт как средство формирования УУД // Концепт. 2016. Т. 19. С. 60–64.

5. История России с древнейших времен до начала XVI века: учебник для 6 класса общеобразовательных организаций / Е.В. Пчелов, П.В. Лукин; под науч. ред. Ю.А. Петрова. 7-е изд. М.: ООО «Русское слово – учебник», 2021. 240 с.
6. Рабочая программа к учебникам Е.В. Пчелова, П.В. Лукина, В.Н. Захарова, К.А. Соловьёва, А.П. Шевырёва «История России» для 6-9 классов общеобразовательных организаций / авт.-сост. Л.А. Пашкина. М.: ООО «Русское слово – учебник», 2020. 232 с. (ФГОС. Инновационная школа).
7. Шаталов В.Ф. Эксперимент продолжается. М.: Педагогика, 1989. 206 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Aleksashkina L.N. Ispol'zovanie poznavatel'nogo potenciala hronologii pri izuchenii istorii shkol'nikami // Prepodavanie istorii i obshhestvoznaniya v shkole. 2019. № 1. S. 16-25.
2. V'juzen T. Intellekt-karty. Polnoe rukovodstvo po moshhnomu instrumentu myshlenija. M.: «Mann, Ivanov i Ferber», 2019. 113 s.
3. V'juzen T. Supermyshlenie / Per. s angl. E. A. Samsonova. 4-e izd. Minsk: ID ООО «Popurri», 2007. 229 s.
4. Dmitrieva H.A., Matveeva V.V. Tehnologija intellekt-kart kak sredstvo formirovanija UUD // Konzept. 2016. T. 19. S. 60–64.
5. Istorija Rossii s drevnejshih времен do nachala XVI veka: uchebnik dlja 6 klassa obshheobrazovatel'nyh organizacij / E.V. Pchelov, P.V. Lukin; pod nauch. red. Ju.A. Pet-rova. 7-e izd. M.: ООО «Russkoe slovo – uchebnik», 2021. 240 s.
6. Rabochaja programma k uchebnikam E.V. Pchelova, P.V. Lukina, V.N. Zaharova, K.A. Solov'jova, A.P. Shevyrjova «Istorija Rossii» dlja 6-9 klassov obshheobrazovatel'nyh organizacij / avt.-sost. L.A. Pashkina. M.: ООО «Russkoe slovo – uchebnik», 2020. 232 s. (FGOS. Innovacionnaja shkola).
7. Shatalov V.F. Jeksperiment prodolzhaetsja. M.: Pedagogika, 1989. 206 s.

Поступила в редакцию 10.12.2021.

Принята к публикации 21.12.2021.

Для цитирования:

Король А.М., Патрушева Е.А. Интеллект-карта как инструмент анализа фактов на уроках истории // Гуманитарный научный вестник. 2021. №12. С.88-92. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/12/Korol.pdf>